

Влияние информационных технологий и искусственного интеллекта на экономические механизмы

Паринов С.И., ЦЭМИ РАН

Аннотация: В последние годы в экономической литературе обсуждаются вопросы влияния генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей на показатели макроэкономики, производительности, заработной платы, неравенства и т.д. Предлагаемое исследование дополняет эти результаты анализом влияния ИИ на экономику через функционирование регулирующих структур и механизмов. Рассматривается предположение, что эффективность экономических механизмов может быть повышена с помощью информационных технологий (ИТ), включая ИИ. Для этого на основе концепций фреймворка «Институциональный анализ и развитие» описаны информационные процессы, которые участвуют в работе шести функций координации и управления экономических механизмов. Эти информационные процессы представляют собой последовательности процедур сбора и обработки информации, которые являются универсальными для экономических механизмов различных типов. Рассмотрен характер связей между эффективностью механизмов и общими свойствами ИТ/ИИ решений. Описаны ИТ/ИИ решения, обеспечивающие повышение эффективности механизмов для совместной деятельности большого количества участников в условиях усиливающейся интенсивности непредсказуемых изменений. Проанализированы возможные экономические последствия от повышения эффективности механизмов за счет использования описанных ИТ/ИИ решений. В основные результаты исследования также входят: а) методология исследования функционирования экономических механизмов; б) начальная версия концепции системной цифровизации экономических механизмов; в) описание «социального заказа» для ИТ/ИИ индустрии, состоящего из ключевых для цифровизации механизмов, но пока отсутствующих, ИТ/ИИ решений.

Ключевые слова: экономические механизмы, информационные процессы, ИТ/ИИ решения, методология, концепция, социальный заказ

JEL: O33, D02, L86, D23

1. Введение

Инновации последних лет, связанные с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) и большими языковыми моделями, вызвали волну публикаций с обсуждением новых появляющихся возможностей для проведения цифровизации и автоматизации социально-экономической деятельности. В частности, анализируются связанные с ИИ последствия для макроэкономики, возможности роста производительности в экономике, заработной платы, неравенства и т.п. (Goldman Sachs, 2023; McKinsey Global Institute, 2023; Korinek & Suh, 2024; Agrawal, et al., 2023; Bick, et al., 2025; Acemoglu, 2025). Практически все эти исследования говорят о больших ожиданиях по поводу позитивного влияния ИИ на социально-экономические показатели в ближайшие годы. Контрастными на общем фоне этих публикаций являются оценки Дарона Асемоглу¹. Он прогнозирует рост производительности, которая для него

¹ Фамилия Acemoglu в русскоязычной литературе встречается в двух вариантах написания: Аджемоглу и Асемоглу. В этой публикации используется второй вариант.

является синонимом экономии средств, менее 0,53% в течение следующих 10 лет (Acemoglu, 2025). Оценивая влияние ИИ на заработную плату и неравенство, Асемоглу пишет, что это может привести к увеличению, а не уменьшению неравенства (там же). Рост ВВП, как отмечает Асемоглу, ожидается в диапазоне 0,93%–1,16% в течение 10 лет в общей сложности. При некоторых условиях верхняя граница роста ВВП может увеличиться примерно до 1,4%–1,56% (там же).

Полученные Асемоглу оценки являются результатом анализа последствий влияния ИИ на задачи (tasks), решаемые участниками совместной деятельности в процессе производства конечного товара. Такого рода «задачи» можно также рассматривать как типы рабочих мест, которые образуют структуру процесса производства конечного товара. Количество типов рабочих мест в экономике США, на которых воздействие ИИ может проявляться, Асемоглу оценивает в 5%, другие исследователи - около 20% (Dizike, 2024).

Однако в экономике есть сфера, использование ИИ в которой воздействует, практически, на 100% рабочих мест: внедрение ИИ в сочетании с информационными технологиями (ИТ), которое обозначим как ИТ/ИИ, в работу различного рода сложившихся форм организации экономических отношений, в различные регулирующие структуры и механизмы (далее – экономические механизмы). Содержание понятия «экономический механизм» в данном случае соответствует работам (Hurwicz & Reiter, 2006; Williamson, 1975; Ostrom, 2005). Согласно этим работам, экономические механизмы возникают и действуют в результате некоторой специфической регулирующей деятельности людей, которая использует: а) установленные общие правила; б) сформированные навыки; и в) ИТ в широком смысле. К экономическим механизмам в этом случае относятся сетевые структуры (Powell, 1990; Granovetter, 1983; Provan & Kenis, 2008), иерархические организации (Malone and Crowston, 1994; Weigand и др., 2003), рынки (Powell, 1990; Williamson, 1975), учитываемые людьми общие правила поведения, а также институты в роли регулирующих структур (Coase, 1998; North, 1995; Williamson, 2000; Ostrom, 2005).

В применении к экономическим механизмам, выполнение которыми функций координации и управления возникает в результате некоторой регулирующей деятельности человека, использование ИТ/ИИ решений позволяет автоматизировать определенные части этой регулирующей деятельности. Функционирование экономических механизмов, в большом количестве случаев, основывается на процессах обмена, обработки и анализа слабо структурированной информации, поступающей из различных источников. Использование ИТ в этих процессах позволяет участникам совместной деятельности (СД) экономить время и различные категории затрат: а) на коммуникации и обмен информацией (взаимодействие пользователей), б) на обработку информации (поиск важных моментов, обнаружение закономерностей, выявление тенденций), в) на манипуляции пользователей с информацией (проигрывание возможных сценариев взаимодействия пользователей) и т.п. Дополнительно к этому методы ИИ (в широком понимании) позволяют быстрее и точнее находить в больших объемах слабо структурированных данных связанные сущности. ИИ может взаимодействовать с пользователем сложным образом в целях получения от него информации о его намерениях и возможностях, которая может быть важной для определения содержания деятельности всех участников, для обоснования принятия участниками определенных решений, и т.д. С учетом этого использование ИТ/ИИ для улучшения характеристик экономических механизмов может привести к:

- повышению общей производительности действующих лиц экономики как на индивидуальном уровне, так и для организаций;
- уменьшению потерь от несогласованности действий;
- снижению затрат на согласование и поддержание сбалансированности в экономике в условиях ускоряющегося НТП, что позволяет экономике более эффективно адаптироваться к меняющимся условиям;
- повышению результативности всех видов СД за счет более полного учета и использования важных факторов, включая информацию, распределенную между участниками об их знаниях, умениях, ресурсах и инвестициях.

Примерный масштаб возможного эффекта от использования ИТ/ИИ решений позволяют оценить результаты обследования менеджеров и инженеров авиакосмической отрасли. Отмечается, что в больших сложных проектах действия, связанные с координацией, занимают примерно 69% времени инженера (Crabtree и др., 1997, р. 83). Там же приводится оценка, что из-за проблем с координацией время реализации проекта увеличивается, как минимум, на 20-30%. Можно предположить, что повышение эффективности механизмов в результате автоматизации некоторых их функций на основе ИТ/ИИ решений, очевидно, может существенно снижать долю затрат менеджеров, приходящихся на координацию, а также уменьшать потери времени и ресурсов при реализации больших и сложных проектов.

Для реализации на практике этих теоретически существующих возможностей необходимо определить: какие именно ИТ/ИИ решения дадут наилучший системный результат для совершенствования экономических механизмов, включая повышение их эффективности?

Предлагается подход, в котором ключевым моментом для ответа на данный вопрос являются информационные процессы, которые обеспечивают работу механизмов. Такие информационные процессы, по определению, являются объектом применения различных ИТ/ИИ решений. Результаты подобного применения современных компьютерных ИТ/ИИ решений будем называть цифровизацией экономических механизмов.

В данной работе описание информационных процессов, протекающих в экономических механизмах, выведено из содержания шести универсальных функций экономических механизмов, которые, в свою очередь, получены из принципов институционального дизайна фреймворка «Институциональный анализ и развитие» (ИАР) (Ostrom, 2005). Принятая гипотеза о существовании универсальных функций экономических механизмов не противоречит наблюдаемому разнообразию типов экономических механизмов, поскольку данное разнообразие объясняется различиями в способах практической реализации универсальных функций. Такой методологический подход, при котором сначала определяются универсальные функции механизмов, а затем из функций выводятся информационные процессы, обладает, как минимум, двумя важными качествами:

- а) описание информационных процессов на основе универсальных функций механизмов также обладает свойством универсальности и может быть отнесено к работе большого количества действующих в экономике механизмов;
- б) способы реализации универсальных функций механизмов на основе ИТ/ИИ решений определяют эффективность механизмов, что позволяет анализировать

различные ИТ/ИИ решения по их возможностям повышать эффективность механизмов.

Для каждого информационного процесса, связанного с выполнением шести универсальных функций механизмов, рассмотрено его общее возможное влияние на величины затрат механизма и выгоды от СД. С учетом этого предложены ИТ/ИИ решения для определенной автоматизации соответствующих информационных процессов. Предложенные решения обеспечивают повышение эффективности механизма через различные возможности снижения затрат, связанных с работой механизмов, а также с использованием возможностей механизмов для увеличения выгоды от СД. В результате повышения эффективности механизмов повышается адаптивность экономики к непредсказуемым изменениям. Возникают условия для эволюции существующей структуры экономических механизмов и другие позитивные изменения в экономике.

Разработанная методология исследования экономических механизмов на основе анализа их функций и содержания информационных процессов может быть использована в разных целях. В частности, это позволило сформировать начальный вариант концепции системной цифровизации экономических механизмов. Целью этой концепции является предложение к обсуждению в научном сообществе требований к ИТ/ИИ решениям, разработка и практическое внедрение которых обещает значительный рост эффективности экономических механизмов, увеличение общей производительности и, как следствие, появление дополнительного источника экономического роста.

Часть из определенных таким образом ИТ/ИИ решений пока не существует. Их содержание предлагается оформить в виде «социального заказа» для ИТ/ИИ индустрии. Обсуждение списка требуемых ИТ/ИИ решений в контексте ожидаемых позитивных экономических последствий от повышения эффективности механизмов может создать мотивации для их скорейшей реализации и проведения цифровизации экономических механизмов.

Предлагаемая работа посвящена новой еще формирующейся области исследований. Отчасти из-за этого ее текущие результаты пока носят достаточно общий характер и предназначены в первую очередь для обозначения перспективных направлений. Дальнейшие исследования по этой теме предполагают развитие и углубление всех трех компонент: методологии, концепции и содержания «социального заказа».

Следующий раздел представляет описание универсальных функций и информационных процессов экономически механизмов, а также обсуждение их влияния на эффективность механизмов. В третьем разделе описана концепция системной цифровизации экономических механизмов. В четвертом – обсуждаются основные результаты исследования. Заключение подводит итоги и коротко перечисляет направления дальнейших исследований.

2. Информационные процессы и эффективность экономических механизмов

Для описания происходящих в экономических механизмах информационных процессов определим функциональное содержание механизмов, которое является общим для механизмов разных типов и которое можно вывести из содержания фреймворка ИАР.

В соответствии с общими представлениями о назначении экономических механизмов, их функции должны позволять участникам СД определять содержание своей индивидуальной деятельности. При определении содержания СД нужно, насколько это возможно с учетом ограниченной рациональности индивидов, учитывать возможности и намерения всех участников, а также иные значимые для СД факторы. Очевидно, что такого рода функции соответствуют распространенному пониманию процесса координации в механизме.

Содержание СД и сам процесс координации подвержены различным непредсказуемым изменениям. Таким образом, дополнительно к обеспечению координации, механизмы должны обладать функциями адаптации к происходящим изменениям. С целью обеспечения устойчивого получения выгоды такая адаптация должна включать изменение содержания индивидуальной деятельности участников, т.е. возможности перекоординации СД. Также адаптация должна позволять изменение конструкции самого механизма. Такой дополнительный по отношению к координации набор функций соответствует общепринятому пониманию процесса управления в механизме.

Исходя из этого, набор универсальных функций экономических механизмов должен определять процессы координации и управления СД.

Принципы институционального дизайна ИАР, являющиеся результатом обобщения причин, по которым одни институты (в роли экономических механизмов) оказываются успешными и устойчивыми, а другие — нет (Ostrom, 2010, p. 652), позволяют конкретизировать набор функций, реализующих процессы координации и управления экономических механизмов. Полученные таким образом функции можно рассматривать как универсальные для разных типов механизмов, поскольку они выведены на основе содержащихся в ИАР представлений об «универсальных строительных блоках», которые лежат в основе «социальных взаимодействий на рынках, в иерархиях, семьях, спорте, законодательных органах, выборах и других ситуациях» (Ostrom, 2005, p. 5).

2.1. Функции координации

Из восьми принципов институционального дизайна ИАР принцип под номером три напрямую относится к функциям координации: «3. *Механизмы коллективного выбора*» (Ostrom, 2005, p. 259). Этот принцип говорит о необходимости организации процесса коллективного выбора, который является одной из ключевых составляющих координации СД. Подробности о способе реализации коллективного выбора изложены в ИАР в описании модели индивида, включающей следующие компоненты (Ostrom, 2005, с. 103):

1. *«способ, которым участники получают, обрабатывают, представляют, сохраняют и используют информацию»;*
2. *«оценка, которую участники присваивают действиям и результатам»;*
3. *«процессы (максимизация, удовлетворение или использование разнообразных эвристик), которые участники используют для выбора конкретных действий или стратегий с учетом своих ресурсов».*

Эти три компоненты модели индивида представляют собой информационный процесс, состоящий из этапов сбора и обработки информации, необходимых для «выбора конкретных действий», результатом которого является определенная координация СД.

Таким образом, для реализации координации механизм должен предоставлять участникам возможности и средства учета значимых для СД факторов, включая распределенную между ними информацию. Это требует от участников усилий и использования определенных средств для сбора и обработки информации, необходимой для коллективного выбора. Полученная таким образом информация анализируется, что предполагает проигрывание возможных сценариев взаимодействия. Например, в виде мысленной имитации возможных действий. В ходе такого проигрывания участники оценивают предполагаемую выгоду от различных вариантов СД, а также связанные с ними затраты, включая затраты механизма. На основании полученных оценок участники могут (например, методом перебора и/или с использованием эвристик) выбирать предпочтительное содержание СД и согласовывать окончательные решения о содержании своей индивидуальной деятельности.

Способ согласования зависит от ограничений, которые накладывает специфика СД. Например, для небольшого количества участников согласование, как это организовано в сетевых и иерархических организациях, может проходить в форме «живых» переговоров и договоренностей. Если участников слишком много для «живого» обмена информацией, но у них есть общая среда, то согласование может проходить методом проб и ошибок через общую среду. Так, например, работает рыночное согласование на основе вальрасовского нащупывания (Hurwicz & Reiter, 2006). Если по какой-то причине перечисленные способы согласования не могут быть использованы, то участники могут определять содержание своей индивидуальной деятельности на основе общих правил, предполагая, что остальные участники действуют аналогично. Так выполняют согласование институты в роли экономических механизмов.

Обобщая, необходимый набор функций механизма для реализации процедуры определения содержания деятельности участников и их координации содержит три функции:

- Учет — учет индивидуальных возможностей, намерений и текущей деятельности участников;
- Выбор — выбор оптимальных вариантов совместной деятельности на основе ожидаемых выгод и затрат;
- Согласование — согласование выбранного варианта с целью достижения скоординированности индивидуальных действий.

Данный перечень функций предлагается рассматривать как первоначальный и минимально необходимый для осуществления координации. Он может быть дополнен и/или детализирован в рамках дальнейших исследований.

2.2. Функции управления

В самом общем виде функции управления в составе механизма обеспечивают поддержание устойчивости получения выгоды от СД в условиях непредсказуемых изменений. Схожее назначение имеют принципы дизайна ИАР под номерами 4, 5 и 6:

- «4. Мониторинг. Наблюдатели, которые активно проверяют биофизические условия и поведение пользователей, по крайней мере частично подотчётны пользователям и/или являются самими пользователями» (Ostrom, 2005, p. 259).
- «5. Градуированные санкции. Пользователи, которые нарушают действующие правила, скорее всего, получают поэтапные санкции (в зависимости от серьёзности и контекста нарушения) от других пользователей, от должностных лиц, подотчётных этим пользователям, или от обеих сторон» (там же).
- «6. Механизмы разрешения конфликтов. Пользователи и их должностные лица имеют быстрый доступ к недорогим локальным аренам для разрешения конфликтов между пользователями или между пользователями и должностными лицами» (там же).

Перечисленные принципы дизайна определяют условия для устойчивой реализации решений, принимаемых участниками относительно содержания их совместной деятельности. Из этих принципов, очевидно, вытекают соответствующие функции механизма СД. Однако для того, чтобы логически состыковать эти функции с функциями координации, необходимо в явном виде добавить ещё один принцип (функцию): фиксацию ответственности участников за выполнение согласованного содержания деятельности.

Примем, что первой функцией управления в составе механизма является фиксация ответственности участников — например, в форме контрактов — за выполнение согласованных решений. Второй функцией, как указано в п. 4 принципов дизайна ИАР, является мониторинг за выполнением СД, а также за возможным изменением условий для её выполнения. Функция мониторинга создаёт в экономическом механизме эффект обратной связи: она позволяет участникам выявлять и анализировать расхождения между ожидаемыми и фактическими результатами совместной деятельности. При наличии зафиксированной ответственности участников СД мониторинг позволяет определять возможных виновников и/или причины выявленных отклонений. Третья функция управления объединяет содержание принципов 5 и 6 и заключается в реализации мер, направленных на поддержание устойчивости получения выгоды от СД на основе результатов мониторинга, включая использование для этого санкций и механизмов разрешения конфликтов.

Следовательно, минимально необходимый набор функций механизма для реализации процедуры управления содержит следующие три функции:

- Ответственность — закрепление обязанностей участников при реализации согласованной СД;
- Мониторинг — наблюдение за реализацией СД и выявление нарушений;
- Устойчивость — адаптация содержания СД и/или её механизма с целью поддержания устойчивости получения выгоды, включая следующие основные способы:
 - устранение источников нарушений, если это возможно (например, с помощью санкций или исключения из СД отдельных участников);
 - если устранение нарушений невозможно или слишком затратно — перекоординация деятельности с учётом изменившихся условий;
 - если перекоординация не даёт желаемого результата — изменение самого механизма для его адаптации к произошедшим изменениям.

Описанный набор функций управления механизма, как и функции координации, может быть дополнен и/или детализирован в рамках дальнейших исследований.

Информационные процессы, связанные с реализацией функций управления, имеют определённую схожесть с содержанием информационных процессов для функций координации и рассматриваются ниже.

2.3. Эффективность реализации функций механизмов

Все шесть универсальных функций экономических механизмов вместе со своими информационными процессам приведены на диаграмме Рис. 1. Данная диаграмма иллюстрирует, что информационные процессы, связанные с реализацией функций координации и управления экономических механизмов, представляют собой последовательные операции сбора, обработки и использования информации. Целью этих взаимосвязанных процессов является определение содержания индивидуальной деятельности всех участников СД, в котором учтены существующие возможности для получения максимально возможной выгоды во времени в условиях непредсказуемых изменений.

Рис. 1. Универсальные функции и информационные процессы экономических механизмов

Затраты механизма и выгода от СД

Конкретные способы реализации функций механизма и методы организации соответствующих информационных процессов (например, с помощью разных ИТ/ИИ решений) влияют на формирование как затрат механизма, так и выгоды от СД. Затраты механизмов, в данном случае, имеют природу транзакционных издержек и включают в себя издержки поиска информации, ведения переговоров, заключения и исполнения контрактов, контроля за их соблюдением и т.п. (Coase, 1998; Williamson, 1975). Выгода от СД понимается как введенное Парето понятие предпочтительности одного набора благ по сравнению с другими. Предполагается, что индивиды способны оценить, какой

набор результатов их СД для них предпочтительнее. Выгода создается СД. Роль механизма – создание условий для получения участниками СД ожидаемой выгоды.

Представим затраты механизма как время, потраченное участниками СД на реализацию функций механизма. Предположим, что другие виды затрат механизма (ресурсы, инвестиции и т.п.) также можно свести к затратам времени, которые потребовались для их создания. Очевидно, что ресурс времени участников, который они могут в заданный отрезок времени (например, день) тратить на все виды деятельности, ограничен. Если часть этого ограниченного ресурса потрачена на работу механизма, то оставшаяся часть участники могут тратить на получение выгоды. Как правило, затраты на работу механизма нельзя исключить, поскольку без него участники не могут согласовать содержание их СД для получения выгоды. Таким образом, величина выгоды участников СД в первом приближении является функцией их общего временного ресурса за вычетом затрат механизма. Предположим, что эту функцию можно определить формально. Тогда затраты и выгоду можно выразить в одинаковых единицах измерения, как соответствующие доли в общем ограниченном ресурсе времени участников, что делает возможным формальный анализ их соотношения.

Между величиной затрат, связанных с работой механизма, и величиной выгоды, получаемой от СД, регулируемой данным механизмом, существует функциональная зависимость. Повышение полноты учёта распределённой между участниками информации (Наук, 1945) и других важных для СД факторов, с одной стороны, повышает вероятность получения от СД большей выгоды, а с другой — приводит к росту затрат механизма. Связь между ростом затрат механизма, связанных с повышением полноты учёта, и ростом выгоды является нелинейной. Прирост затрат на повышение полноты учёта начинает превышать вызываемый этим прирост выгоды, когда участники исчерпали существующие соответствующие возможности.

В этих условиях участники ищут оптимальное распределение своего ограниченного ресурса времени между затратами на работу механизма и на получение выгоды от СД. Распределение, при котором возможности увеличения выгоды и роста затрат сбалансированы, можно рассматривать как точку равновесия. Теоретически это равновесие существует, поскольку источник роста как затрат, так и выгоды — это один и тот же ограниченный ресурс времени индивидов. При отсутствии случайных изменений в условиях СД это равновесие может быть достигнуто и оставаться устойчивым.

Реализация универсальных функций механизмов на основе различных методов организации информационных процессов имеет двойственное влияние на затраты и выгоды: используемые ИТ/ИИ решения могут давать как абсолютное снижение затрат и рост выгоды, так и относительное, когда для заданных ИТ/ИИ решений снижаются затраты и ускоряется достижение точки равновесия, в которой выгода имеет максимальное значение при минимальных затратах.

Эффективность механизмов

В данном исследовании эффективность экономических механизмов представляет собой соотношение между размером затрат участников СД, связанных с реализацией универсальных функций механизма, и величиной выгоды, получаемой от СД,

регулируемой данным механизмом. Эффективность максимальна в точке равновесия величин затрат и выгоды. Однако конкретные значения точки равновесия зависят, как от способа реализации универсальных функций механизма и, следовательно, от метода организации информационных процессов, так и от характера СД и текущих условий для ее реализации. Поскольку это оптимальное соотношение должно быть справедливым для множества участников СД, то для экономических механизмов требуется рассматривать методы Парето-максимизации эффективности.

Методы повышения эффективности механизмов могут быть абсолютные, т.е. на основе использования лучшей из имеющихся реализаций информационных процессов на базе ИТ/ИИ, и/или относительные, при которых для заданных ИТ/ИИ решений снижаются затраты на поиск равновесного соотношения между величинами затрат и выгоды. Для целей данного исследования достаточно определить в общем как связаны информационные процессы универсальных функций с величиной затрат механизма и выгоды от СД, т.е. рассматриваются только методы абсолютного повышения эффективности.

Определим очевидные параметры эффективности экономических механизмов: 1) величина затрат, связанных с работой механизма; и 2) размер выгоды от СД, регулируемой соответствующим механизмом. Для каждой из шести функций механизма в следующем разделе рассматривается влияние ее информационных процессов на эти параметры.

Влияние информационных процессов на эффективность механизмов

Конкретные способы реализации функций механизма представляют собой комбинации, состоящие из общих правил, имеющихся навыков, а также ИТ в широком смысле (Hurwicz & Reiter, 2006; Ostrom, 2005). Рассмотрим, как одна из этих компонент — ИТ — влияет при прочих равных условиях на величину затрат и выгоды, которые являются параметрами эффективности механизма. В табл. 1 для информационных процессов, которые реализуются при выполнении шести универсальных функций механизма, описан характер их влияния на параметры эффективности экономических механизмов.

Таблица 1. Информационные процессы и эффективность экономических механизмов

Функции механизма	Информационный процесс функции	Возможности повышения эффективности функции
Учёт	Сбор и первичная обработка информации о важных для совместной деятельности факторах, включая информацию, распределённую между участниками. Систематизация данных о текущих условиях для совместной деятельности.	а) Уменьшение времени на сбор и обработку информации. б) Улучшение организации собираемой информации в) Создание условий для получения большей выгоды за счёт увеличения полноты учёта важных факторов
Выбор	Имитация реализации возможных вариантов СД в целях получения оценок ожидаемых затрат и выгоды для этих вариантов. Отбор вариантов СД с лучшими оценками.	а) Уменьшение затрат времени на повышение качества поиска лучших вариантов.

Функции механизма	Информационный процесс функции	Возможности повышения эффективности функции
		б) Повышение точности оценок ожидаемых затрат и выгоды
Согласование	Информационная и коммуникационная поддержка принятия решений о содержании СД с учётом возможностей и намерений всех участников на основе обратных связей	а) Уменьшение времени принятия решений. б) Повышение вероятности нахождения наилучшего варианта решения
Ответственность	Информационная поддержка для фиксации ответственности за выполнение согласованной СД и для перевода СД в режим фактической реализации	а) Уменьшение затрат времени на анализ возможных нарушений б) Повышение гибкости и адаптивности принятой ответственности к происходящим изменениям
Мониторинг	Аналогично, как для функции «учёт». Дополнительно — сбор информации о фактической реализации СД, а также об изменении условий для СД	а) Уменьшение затрат времени на сбор и анализ фактической информации б) Повышение полноты и глубины процесса отслеживания изменений
Устойчивость	Аналогично, как для функций «выбор» + «согласование». Дополнительно — использование обратных связей для изменений в параметрах используемого механизма	а) Уменьшение затрат времени на определение состава требуемых изменений и на принятие решений б) Повышение размера суммарной выгоды от СД

Как видно из содержания среднего столбца табл. 1, информационные процессы первых трех функций, относящихся к координации, выполняют формирование представлений об ожидаемой СД, а следующие три информационных процесса управления связаны с фактической реализацией СД. Следовательно, с точки зрения содержания информационных процессов координация и управление представляют собой единый информационный процесс, который оперирует с ожиданиями участников СД до начала фактической реализации СД, а затем к этому добавляется анализ и сравнение фактической СД с ожидаемой.

Информационные процессы функций механизма, перечисленные в среднем столбце табл. 1, могут быть подвергнуты компьютерной и/или алгоритмической автоматизации и цифровизации. Общим эффектом этого является возможное уменьшение времени и других ресурсов, которые требуются участникам для реализации функций механизма. Экономия затрат для выполнения каждой отдельной функции вносит вклад в уменьшение общего объёма затрат механизма, т.к. величина затрат механизма в целом складывается из затрат на выполнение функций.

Однако прирост выгоды за счёт повышения полноты учёта реализуется только, если более полная и точная информация, полученная при реализации функции «учёт», полноценно используется при выполнении остальных функций координации.

Обобщая выявленные возможности повышения эффективности механизма (правый столбец табл. 1), можно заключить, что для практической реализации этих возможностей требуются ИТ/ИИ решения, обладающие следующими возможностями:

- снижение затрат времени на обработку информации участниками СД;
- автоматизированный сбор и актуализация информации о возможностях и намерениях участников СД, а также её систематизация;
- помощь участникам СД в анализе возможных вариантов их СД, в определении наилучших вариантов, а также в достижении согласия всех участников по поводу лучшего для практической реализации варианта СД;
- помощь участникам в анализе отклонений фактической реализации СД от ожидаемой, а также, при необходимости, помощь участникам в определении и реализации мер по поддержанию устойчивости СД.

В следующем разделе рассматриваются ИТ/ИИ решения, которые могут обеспечить реализацию существующего потенциала повышения эффективности механизмов СД за счёт цифровизации информационных процессов.

3. Цифровизация информационных процессов механизмов

Эффект от цифровизации экономических механизмов будет наиболее заметен, когда процессы координации и управления требуют организации обмена, обработки и анализа большого количества часто обновляемой и слабо структурированной информации. Этому случаю соответствует СД, состоящая из большого количества участников, на которых влияют регулярные непредсказуемые изменения. В таких условиях в механизме СД возникает большой объём динамически меняющейся информации, который требует от участников оперативной обработки и анализа, а также достаточно высокой скорости принятия решений. Этот пример имеет прямое отношение к реальности, поскольку в современных условиях деятельность многих крупных корпораций, а также экономики разных стран представляют собой СД с такими свойствами.

Вопросы интеграции обсуждаемых ИТ/ИИ решений с существующими разнообразными системами управления бизнес-процессами, включая управление персоналом, продажи, производство, маркетинг, финансы и т. п., выходят за рамки этой статьи.

Далее в разделе представлено описание способов реализации информационных процессов, перечисленных в табл. 1, на основе определённых ИТ/ИИ решений. В заключительной части раздела обсуждаются общие ожидаемые результаты от предлагаемой цифровизации механизмов, а также сформулирована идея концепции системной цифровизации механизмов, из которой вытекает «социальный заказ» для ИТ/ИИ индустрии.

Поскольку цифровизация всех универсальных функций механизма обещает снижение затрат, связанных с работой механизма, в том числе затрат времени участников, то во избежание повторов этот общий для всех функций момент исключён из описаний ниже, но подразумевается. Для каждой из шести универсальной функции механизмов ниже рассматриваются: 1) цель цифровизации, 2) общее текущее состояние

цифровизации данной функции, 3) вытекающие из цели требования к цифровизации, а также 4) возможная роль ИИ в цифровизации соответствующей функции.

3.1. Цифровизация процессов координации

Ожидания от цифровизации информационных процессов трех функций координации связаны со снижением затрат участников на определение содержания своей деятельности, в которой наилучшим с точки зрения размера выгоды образом учтены возможности и намерения всех других участников. Кроме этого, цифровизация обещает повышение полноты учёта важных для СД факторов, в том числе тех, информация о которых распределена между участниками. Это, в свою очередь, повышает вероятность получения участниками максимально возможной выгоды от их СД.

Повышение эффективности механизмов за счёт цифровизации каждой функции процесса координации может быть организовано следующим образом:

а) Учёт

Цель. Как следует из табл. 1, цифровизация информационного процесса для функции «учёт» обещает повышение полноты учёта как за счёт расширения масштаба учёта (увеличения количества участников), так и за счёт углубления учёта (сбор максимально возможного объёма важной информации). Одновременно возможно улучшение организации информации в целях снижения затрат при её использовании.

Текущее состояние. Начальным условием практической реализации цифровизации механизмов является присутствие участников СД в некотором специализированном виртуальном пространстве. Это необходимо для перехода участников на цифровые коммуникации, для организации децентрализованного сбора важной для СД информации в цифровом виде и для упрощения использования средств автоматизации функций экономических механизмов. Данное начальное условие в какой-то степени уже реализовано существующими онлайн-платформами (ВКонтакте, Telegram, Озон, Wildberries, Авито и др.). На этих глобальных онлайн-платформах уже есть сервисы, которые в диалоге с пользователем формируют и актуализируют их цифровых двойников. С помощью этих цифровых двойников пользователи могут единым универсальным образом представлять свои интересы и осуществлять коммуникации в сообществе участников с различиями в языке, культуре, религии и т. п. Также уже есть примеры использования ИИ для поиска, найма и обучения необходимых сотрудников, например, в компаниях Unilever² и Electrolux³.

Требования. Для полноценной реализации функции «учёт» требуются ИТ/ИИ решения, которые обладают следующими возможностями:

- вести с участниками СД диалог в привычном для пользователей виде (речевом и/или текстовом);

² <https://bernardmarr.com/the-amazing-ways-how-unilever-uses-artificial-intelligence-to-recruit-train-thousands-of-employees/>

³ <https://www.phenom.com/resource/electrolux-group-digitalizes-processes-hiring-edge>

- выполнять опрос пользователей для сбора и уточнения требуемых для актуализации их цифровых двойников данных;
- собирать от пользователей информацию об их возможностях и намерениях для получения выгоды от СД определённого вида;
- организовывать информацию, полученную от всех участников СД и из других доступных источников, в виде набора параметров СД, который включает характеристики участников, информацию о доступных ресурсах и инвестициях, а также о существующих методах получения выгоды от СД.

Роль ИИ. Перечисленные требования могут быть реализованы на основе сервиса проактивного ИИ, который имеет персональные настройки для возможностей и намерений пользователя, находится с ним в постоянном контакте, опрашивает его для создания/актуализации его цифрового образа как участника различных видов совместной деятельности. Также алгоритмы машинного обучения могут повысить качество реализации функции «учёт» на основе анализа как моделей общения участников, так и их прошлого поведения, в сочетании с существующей экономической конъюнктурой, в частности, для целей прогнозирования намерений участников и их вероятных действий.

б) Выбор

Цель. Повышение эффективности функции «выбор» возможно за счет улучшения качества поиска лучших вариантов СД, включая повышение точности оценок ожидаемых затрат и выгод.

Текущее состояние. Одним из широко используемых на практике методов снижения затрат для выбора в определенном смысле наилучших вариантов деятельности является компьютерное моделирование и, в частности, имитационное моделирование. Большое количество реальных примеров приводится на сайте одного из разработчиков средств имитационного моделирования⁴.

Требования. Для полноценной реализации функции «выбор» необходимо развитие методов агентного имитационного моделирования в духе массовых многопользовательских онлайн-игр. Подобное развитие предполагает:

- представление множества параметров СД, исходный массив которых формирует функция «учет», в виде активной агентной имитационной модели, доступной пользователям как часть онлайн-платформы;
- представление агентов в этой модели на основе цифровых двойников участников СД, где участники имеют возможность динамически и децентрализованно менять параметры «своего» агента, а также проигрывать на модели различные сценарии изменений в параметрах СД, включая параметры других участников;
- интерактивность и «прозрачность» модели для пользователей, когда все участники СД «видят» изменения в параметрах модели, производимые другими участниками, а также результаты «прогона» в модели различных вариантов СД, включая модельные оценки затрат и выгод для этих вариантов;

⁴ <https://www.anylogic.ru/manufacturing/>

- реализацию в модели средств коммуникации пользователей, включая обмен сведениями о своих намерениях и возможностях в виде модельных сценариев по поводу содержания общей совместной деятельности и т.п.;
- формирование структуры объектов модели и логики (алгоритмов) отношений между агентами в соответствии с характером заданной СД, текущим состоянием среды, в которой СД реализуется, и текущим характером случайных изменений во всех параметрах СД и в общей среде.

Роль ИИ. Интеграция ИИ в подобную имитационную агентную модель может улучшить результаты компьютерных экспериментов с моделью, выполняемых для поиска наиболее продуктивных с точки зрения выгоды от СД сочетаний параметров отдельных участников. В этом случае ИИ может в форме диалога с участниками уточнять их индивидуальные возможности и намерения по отношению к заданной СД, а также оценивать возможности для практической реализации СД.

в) Согласование

Цель. Повышение эффективности функции «согласование» возможно за счет улучшения качества процедуры определения варианта СД, который будет наилучшим из возможных для его фактической реализации всеми участниками СД.

Текущее состояние. Существуют разнообразные методики и подходы, в том числе реализованные в виде компьютерных систем, для повышения эффективности процесса согласования решений. Это включает системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системы планирования ресурсов предприятия (ERP), системы управления проектами (PM) и системы управления бизнес-процессами (BPM). Уже есть примеры использования ИИ в промышленности для оптимизации и согласования звеньев поставок, для уменьшения потерь электроэнергии и т.п.⁵

Требования. Требуются возможности для коллективного проигрывания и согласования участниками СД в имитационной агентной модели содержания их СД, которое будет объектом для принятия решения о практической реализации. Основой для этих имитаций являются варианты СД, полученные от реализации функции «выбор». Целью этих модельных имитаций является определение наилучшего для всех участников варианта СД, а также повышение полноты учета важных для СД факторов с учетом индивидуальных возможностей и намерений каждого участника и с учетом существующих рисков.

Роль ИИ. Возможна интеграция ИИ в средства имитационного моделирования для организации диалога модели с участниками СД, поиска лучшего решения и оказания помощи участникам в принятии решения о содержании их индивидуальной деятельности. В этом случае польза от ИИ может быть комплексной:

- ИИ может выполнять роль координатора, который подводит всех участников к согласию о содержании их личной деятельности в рамках СД. Для этого ИИ с помощью имитационной модели: а) инициирует диалог с участниками СД и собирает от них предложения по корректировке предлагаемых вариантов СД; б) демонстрирует участникам оценки выгод/затрат от выбранных вариантов СД и

⁵ <https://serafai.com/blog/smart-manufacturing-case-studies/>

проводит для них модельное сравнение результативности предлагаемых вариантов СД.

- При возникновении сложностей в достижении между участниками согласия о содержании их деятельности ИИ выступает в роли посредника для поиска компромисса. В этом случае ИИ реализует модельный алгоритм в роли координатора-посредника, который в индивидуальном диалоге с каждым участником согласовывает детали содержания его индивидуальной деятельности и формирует лучший из возможных вариант СД по соотношению выгода/затраты, с которым согласны все участники.
- В процессе согласования с участниками содержания их СД ИИ анализирует варианты и при необходимости предлагает корректировки для отдельных задач СД и их сроков в целях оптимизации общей эффективности рабочего процесса в рамках СД. ИИ может взвешивать несколько конкурирующих целей (эффективность, риск, устойчивость), чтобы рекомендовать оптимальный выбор, а также предлагать участникам оптимальные схемы, правила и каналы коммуникации, выявлять потенциальные конфликты координации на ранних стадиях и предлагать стратегии их разрешения.

3.2. Цифровизация процессов управления

От цифровизации информационных процессов трех функций управления можно ожидать снижения затрат участников на поддержание устойчивого получения максимально возможной в текущих условиях выгоды от их СД. Это может включать снижение затрат времени на распознавание угроз и выработку адекватных ответных действий, что означает повышение адаптивности к происходящим изменениям как на индивидуальном уровне, так и для участников СД в целом.

В данном случае повышение эффективности механизмов за счёт цифровизации может быть реализовано следующим образом:

а) Ответственность

Цель. Повышение гибкости процедуры фиксации ответственности участников СД за выполнение согласованной деятельности (контрактинг), повышение адаптивности зафиксированной ответственности к происходящим непредсказуемым изменениям (смарт-контрактинг).

Текущее состояние. Существует большое количество методов и подходов для организации продуктивного контрактинга, в основном в виде психологических и поведенческих методик, а также юридических рекомендаций для руководителей и подчинённых.

Требования. В имитационной агентной модели СД требуются средства надлежащего оформления и закрепления согласованного и подтверждённого каждым участником индивидуального содержания его деятельности. Это действие означает принятие участниками к практической реализации согласованной деятельности на зафиксированных условиях. В связи с этим в имитационной модели СД требуется:

- «прозрачность» места, роли и принятой участником ответственности среди всех участников СД;

- отображение в модели текущего этапа реализации СД, а также возможных потерь и санкций в случае нарушения участником своих обязательств;
- прогноз нарушений и анализ последствий этих нарушений для СД в целом и для нарушителя;
- возможность проигрывания участниками различных сценариев рисков и демонстрация связанных с ними санкций для каждого участника.

Роль ИИ. Анализ с помощью ИИ процесса реализации СД и прогнозирование возможных угроз для нормальной реализации СД. Опрос/диалог с пользователями на предмет понимания принятой ответственности и установленных санкций за нарушения. В случае фактических или ожидаемых нарушений ИИ выполняет роль помощника «арбитра», вступая в диалог с участниками для анализа признаков нарушения согласованного содержания СД и определения предполагаемых нарушителей. Для этого ИИ также анализирует историю поведения участников СД, может прогнозировать потенциальные конфликты и предлагать превентивные меры для устранения их причин. ИИ может генерировать смарт-контракты, которые автоматически кодируют обязанности, триггеры и последствия на основе требований к деятельности. ИИ может интегрироваться с системами распределённого реестра (блокчейна) для создания неизменяемых записей обязательств и результатов.

б) Мониторинг

Цель. Повышение полноты и глубины отслеживания процесса реализации СД, а также снижение затрат на сравнение фактических и ожидаемых процессов и результатов реализации СД. Повышение быстродействия, полноты и точности анализа выполнения согласованного содержания СД, включая выявление отклонений, вызванных как внутренними факторами (например, поведением участников СД), так и внешними факторами.

Текущее состояние. Существует большое количество методов и подходов для организации мониторинга фактической деятельности организаций, выявления отклонений и нарушений в этом процессе. Также существует пример использования ИИ для мониторинга состояния всего завода от компании SIEMENS⁶.

Требования. Дополнительно к описанным выше требованиям для функции «учёт» нужна автоматизация отслеживания изменений как в ходе реализации СД, так и в текущих условиях её реализации. Необходима фиксация отклонений фактически реализуемой СД и её фактических результатов от ожидаемых. Для этого в составе имитационной модели СД требуется модельный алгоритм в роли контрольно-аналитического инструмента, который выполняет:

- сбор информации о фактической реализации СД и об изменениях в общей среде;
- модельный анализ и прогноз отклонений фактических результатов СД от ожидаемых;
- диагностику причин и их классификацию для определения характера требуемых коррекций;

⁶ <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrial-ai/usecases/ai-based-predictive-maintenance.html>

- оповещение и диалог с участниками СД о возникающих ситуациях, которые требуют их внимания, включая рекомендации возможных/необходимых действий участников.

Кроме этого, требуется демонстрация участникам в имитационной модели их СД возникших и возможных отклонений фактической реализации СД от ожидаемой. С возможностью участникам проводить модельные имитации различных сценариев развития событий и их влияния на реализацию СД и размер выгоды.

Роль ИИ. Динамическое отслеживание и анализ с помощью ИИ возникающих отклонений фактической СД от ожидаемой. Оценка угроз и рисков. В этом случае интегрированный в имитационную модель ИИ выполняет роль контрольно-аналитического инструмента, который следит за изменениями в реализации СД отдельными участниками, а также за изменениями в общей среде и в условиях для СД. ИИ может выявлять необычные ситуации и закономерности, которые могут указывать как на проблемы, так и на возникающие возможности повышения выгоды для участников. ИИ информирует участников об обнаруженных нарушениях и изменениях, которые требуют от них принятия решений о корректировках в их СД.

в) Устойчивость

Цель. Повышение устойчивости получения максимально возможной выгоды от СД в условиях непредсказуемых изменений, т.е. минимизация потерь от изменений и приближение суммарной выгоды за период времени к максимально возможным значениям.

Текущее состояние. Существуют разнообразные методы и подходы для улучшения способности организаций быстро реагировать на изменения внешней среды, адаптировать бизнес-модель, стратегии и процессы. Поддержание устойчивого функционирования организаций включает повышение финансовой устойчивости, улучшение операционной эффективности, развитие новых рынков и продуктов, а также внедрение принципов устойчивого развития.

Требования. Алгоритмы имитационной модели СД при возникновении нарушений устойчивости СД переводят участников на выполнение функций механизма, начиная с функции «выбор» и далее по списку. Дополнительно к описанным выше требованиям для функций «выбор» и «согласование», которые позволяют получить план адаптации параметров СД в ответ на происходящие изменения, требуется поддержка практической реализации этого плана. Для этого необходим показ в имитационной модели наилучших возможных сценариев практической реализации плана адаптации параметров СД к новым условиям с возможностью уточнения этого плана при необходимости.

Роль ИИ. Анализ фактических или ожидаемых нарушений устойчивости в получении выгоды от СД на основе информации, полученной от функции «мониторинг». Разработка эффективных реакций на возникающие нарушения, включая перечень индивидуальных действий для каждого участника. В рамках этого ИИ может разрабатывать и предлагать изменения для текущей конструкции механизма СД, повышающие устойчивость СД к различным типам непредсказуемых изменений в условиях существующей неопределённости. В данном случае ИИ выполняет роль

координатора-посредника для принятия решения участниками СД о способе адаптации содержания их индивидуальной деятельности к изменившимся условиям в целях устойчивого получения максимально возможной выгоды.

3.3. Ожидаемые экономические последствия от цифровизации механизмов

Все рассмотренные выше ИТ/ИИ-решения, включая пока отсутствующие, в общем, соответствуют современным направлениям развития ИТ/ИИ и могут быть созданы. Предположим, что описанные ИТ/ИИ-решения будут в будущем реализованы и цифровизация информационных процессов механизмов СД описанного выше вида станет возможной. Рассмотрим возможные последствия от использования в экономике механизмов после их цифровизации. Проведём этот анализ для ранее выбранного вида СД, состоящей из большого количества участников, на деятельность которых влияют регулярные непредсказуемые изменения. Современные экономики некоторых стран и большие международные корпорации соответствуют этим признакам.

Из содержания предыдущего раздела следует, что цифровизация экономических механизмов, в общем, ведёт к:

- снижению затрат времени и ресурсов, связанных с работой механизмов;
- повышению полноты учёта важных для СД факторов и, как следствие, возможному росту выгоды от СД;
- повышению адаптивности участников СД к потоку непредсказуемых изменений и, как следствие, росту суммарной во времени выгоды от СД.

Затраты на разработку ИТ/ИИ-решений в данном анализе не учитываются.

Снижение затрат

Автоматизация выполнения функций механизмов позволяет экономить время, усилия и другие ресурсы участников, имеющих природу транзакционных издержек. Экономия возникает при коммуникациях и обмене информацией (взаимодействие пользователей), в процессе обработки информации (поиск важных сведений, обнаружение закономерностей, выявление тенденций), при манипуляциях с информацией (имитация возможных сценариев взаимодействия участников) и др. Как показывают обследования, процессы координации в деятельности инженера сложных современных производств занимают примерно 69% времени, а проблемы с координацией увеличивают время реализации крупных проектов как минимум на 20–30% (Crabtree и др., 1997, р. 83). Предлагаемая автоматизация функций механизма на основе ИТ/ИИ-решений может в несколько раз снизить потери времени, в частности, в работе инженеров и в процессах реализации проектов в целом.

Повышение выгоды

Цифровизация механизмов создаёт условия для повышения выгоды от СД разными способами:

- Можно провести аналогию с ростом КПД физических механизмов, при котором снижение потерь на трение увеличивает количество энергии, которое может быть потрачено на «полезную» работу. Таким же образом, снижение затрат

механизмов означает увеличение «свободного» времени участников СД, которое может быть потрачено участниками на получение различных видов выгоды. Увеличение «свободного» времени само по себе можно рассматривать как повышение общей выгоды участников СД.

- Повышение выгоды при увеличении количества участников СД за счёт углубления их специализации и разделения труда. Рост количества участников обычно значительно повышает объёмы обрабатываемой информации и связанные с этим затраты механизмов. Автоматизация функций механизмов может препятствовать росту затрат механизмов при увеличении количества участников СД. Таким образом, в экономике возникают условия, чтобы вовлекать в СД больше участников и получать от этого дополнительную выгоду.
- Поскольку цифровизация увеличивает объёмы информации, которая может быть собрана и обработана без существенного роста затрат, то выгода от СД может вырасти в результате расширения области выбора возможных вариантов содержания СД, а также за счёт более полного учёта возможностей и намерений участников СД. Кроме этого, улучшение устойчивости получения выгоды участниками в условиях регулярных непредсказуемых изменений означает максимизацию суммарной выгоды во времени.

Повышение эффективности механизмов

Снижение затрат механизмов и повышение выгоды участников СД, создаваемые цифровизацией, ведут к росту эффективности экономических механизмов. Это, в свою очередь, очевидно, создаёт условия для повышения общей предельной производительности участников СД. Повышение эффективности механизмов оказывает системное и комплексное влияние на все процессы СД. В этом случае, в отличие от результатов анализа Асемоглу (Acemoglu, 2025), рост производительности вследствие использования ИТ/ИИ-решений можно ожидать на рабочих местах всех типов. Эти же факторы могут приводить к снижению в экономике потребности в менеджерах.

У цифровизации экономических механизмов иной характер влияния на СД, чем у автоматизации процессов производства конечного продукта, которая часто приводит к сокращению рабочих мест и росту неравенства (Acemoglu, 2025). В отличие от последствий традиционной автоматизации, когда большая часть получаемой от этого выгоды накапливалась у владельцев и менеджеров фирм (Acemoglu, 2025), цифровизация механизмов совместной деятельности и связанный с этим рост эффективности механизмов воздействует примерно одинаково на всех участников и на рабочие места всех видов, вызывая рост предельной производительности работников.

Повышение эффективности механизмов может быть способом нейтрализации негативных экономических последствий, связанных с наблюдаемым ростом неопределенности и интенсивности непредсказуемых изменений в связи с ускорением НТП и другими факторами. Чем выше интенсивность непредсказуемых изменений, тем чаще участники используют механизмы для адаптации параметров их СД к новым условиям. Это ведёт к росту затрат, связанных с использованием механизмов, которые могут быть компенсированы автоматизацией функций механизмов. Непредсказуемые изменения могут также создавать новые возможности для повышения выгоды,

результативность использования которых тем выше, чем выше эффективность экономических механизмов.

Повышение адаптивности

Улучшение в результате цифровизации способностей механизмов поддерживать устойчивое получение выгоды в потоке непредсказуемых изменений означает повышение адаптационных возможностей всех действующих лиц экономики — от индивидуальных участников СД и до экономики страны в целом. Следствием этого может быть сглаживание в экономике амплитуды роста затрат, связанных с «шоковыми волнами» массовой адаптации к изменениям, и повышение «градуса» средней нормальной интенсивности изменений в экономике.

Эволюция традиционных экономических механизмов

Для множества действующих в экономике традиционных механизмов появление ИТ/ИИ-решений, которые могут повысить их эффективность, вызовет очевидный процесс постепенной интеграции этих решений в традиционные механизмы, который, возможно, приведёт к полной реконструкции механизмов. Для традиционных механизмов типа сетевая структура, иерархическая организация, рынок и общие правила или институты в роли управляющих структур процессы интеграции новых решений могут приводить к существенному изменению свойств традиционных механизмов. Поскольку свойства действующей в экономике системы механизмов обычно ассоциируются с определённым видом экономического порядка, эволюция свойств этих механизмов в силу их цифровизации может привести к существенным системным изменениям в экономике и обществе.

Снижение затрат механизмов означает снижение соответствующих транзакционных издержек. Это может приводить к изменению пороговых значений транзакционных издержек, которые для заданной СД и условий её реализации определяют экономическую целесообразность использования тех или иных типов экономических механизмов (Coase, 1998; Williamson, 1975). Таким образом, цифровизация механизмов может для многих видов СД, регулируемых, например, рыночным механизмом, создать экономические стимулы к переходу на внутрифирменные механизмы регулирования. С другой стороны, свойства рыночного механизма могут эволюционировать, приближаясь к свойствам сетевой структуры и/или иерархической организации.

4. Основные результаты исследования

Исходной целью данного исследования является дополнение результатов анализа, представленных в (Acemoglu, 2025) и в работах других авторов, оценками возможного влияния ИТ/ИИ на экономику через цифровизацию экономических механизмов. Выполнение такого анализа потребовало разработки методологии исследования функционирования экономических механизмов, на основе которой удалось сформировать начальную версию концепции системной цифровизации экономических механизмов. Определённая часть этой концепции, как представляется, может быть оформлена в виде «социального заказа» для ИТ/ИИ-индустрии. Ниже представлены описания этих результатов, которые могут представлять самостоятельный интерес.

Методология исследований

Наиболее известны два подхода к описанию функционирования экономических механизмов, авторы которых отмечены Нобелевскими премиями по экономике:

- Теория экономических механизмов (Hurwicz, 1973; Maskin & Sjöström, 2002; Hurwicz & Reiter, 2006). Эта теория даёт хорошие результаты в определении оптимальных конструкций механизмов, но только для некоторых видов СД, которые близки к аукционам, и их участники имеют стабильные личные предпочтения относительно содержания СД. Анализируя границы применимости этой теории, Остром отмечает, что среди существующего разнообразия видов СД такие ситуации встречаются достаточно редко (Ostrom, 2005).
- Фреймворк ИАР (Ostrom, 2005). Фреймворк предлагает концепцию универсальных строительных блоков и принципы институционального дизайна для формирования правил и институтов в роли экономических механизмов. Поскольку правила (вместе с навыками и ИТ) являются одним из типов конструктивных элементов для большого количества экономических механизмов, ИАР представляет только частичное описание работы механизмов и принципов их конструирования.

Предлагаемый в данном исследовании подход дополняет и обобщает эти исследования принципов работы экономических механизмов. Методология подхода, часть которой изложенная в разделе 2 выше, основана на гипотезе, что содержание работы большого количества экономических механизмов может быть описано набором из шести взаимосвязанных универсальных функций. Гипотеза о существовании универсальных функций экономических механизмов не противоречит наблюдаемому разнообразию типов экономических механизмов, поскольку данное разнообразие объясняется различиями в способах практической реализации универсальных функций.

На основе содержания этих универсальных функций, которые получены из принципов институционального дизайна фреймворка «Институциональный анализ и развитие» (ИАР) (Ostrom, 2005), выведено описание информационных процессов, протекающих в экономических механизмах. Методологический подход, при котором универсальные функции механизмов определяются первыми, а затем из них выводятся информационные процессы, обладает двумя важными качествами:

- а) описание информационных процессов на основе этих функций универсально и применимо ко многим экономическим механизмам;
- б) ИТ/ИИ-реализация этих функций определяет эффективность механизмов, позволяя сравнивать решения по их влиянию на эту эффективность.

Очевидно, что информационные процессы, связанные с функциями механизмов, могут реализовываться различными способами. Например, эти процессы могут проходить в виде традиционного «живого» общения участников СД, и/или с использованием сервисов онлайн-платформ и социальных сетей (ВКонтакте, Telegram, Озон, Wildberries, Авито и др.), а также компьютерных алгоритмов анализа данных (ИИ, имитационное моделирование и т.п.). Способы практической реализации этих информационных процессов различаются размером экономии времени и затрат других

видов для участников СД. Эта экономия затрат достигается за счет автоматизации определенных связанных с информацией действий. Размер экономии затрат зависит, в том числе, от характера СД и текущих условий для ее реализации. Таким образом, подбор способов реализации информационных процессов экономических механизмов позволяет снижать затраты на исполнение универсальных функций и/или повышать вероятность получения большей выгоды от СД, регулируемой данным механизмом.

Развивая эту логику, для каждого полученного описания информационного процесса, связанного с выполнением одной из шести универсальных функций механизмов, рассматривается его общее возможное влияние на величины затрат механизма и выгоды от СД. Анализ экономии затрат механизмов и/или повышения выгоды от СД в результате реализации определенных ИТ/ИИ решений позволяет оценить возможный вклад этих решений в повышение эффективности механизмов. С учетом характера влияния каждого информационного процесса подбираются ИТ/ИИ решения для автоматизации деятельности участников СД. Предложенные решения обеспечивают повышение эффективности механизма через различные возможности снижения затрат, связанных с работой механизмов, а также с использованием возможностей механизмов для увеличения выгоды от СД.

Концепция системной цифровизации механизмов

Методология данного исследования позволила провести в некотором смысле системный анализ возможностей ИТ/ИИ решений для организации информационных процессов механизмов в целях повышения их эффективности. На этой же основе определены общие требования к пока отсутствующим ИТ/ИИ решениям.

Данные результаты предлагается рассматривать как начальную версию концепции системной цифровизации экономических механизмов, которая изложена в разделе 3 выше. Критерием отбора ИТ/ИИ решений для этой концепции является их способность обеспечить повышение эффективности механизмов. Системность этой концепции обеспечивается рассмотрением набора последовательно взаимосвязанных универсальных функций механизма, в которых информационные процессы предшествующих функций поэтапно создают условия для результативного выполнения последующих. Определенный эффект формируется на каждом этапе, и его общий размер зависит от сочетаемости результатов и связанности информационных процессов на отдельных этапах. Наибольший эффект приносит цифровизация информационных процессов с учетом взаимосвязей между функциями механизма.

«Социальный заказ»

Ожидаемое влияние цифровизации механизмов на экономику обещает существенные позитивные изменения как на микроэкономическом, так и на макроэкономическом уровнях. Данные ожиданию могут создавать достаточные мотивации для разработки требуемых ИТ/ИИ решений. Основываясь на приведенных в разделе 3 описаниях требуемых ИТ/ИИ решений, предлагается идея формирования своего рода «социального заказа» для ИТ/ИИ индустрии. Обсуждение в научном сообществе этой идеи, в случае ее поддержки, может интенсифицировать как разработку необходимых решений, так и приблизить получение практического экономического эффекта от повышения эффективности экономических механизмов за счет цифровизации их информационных процессов.

Одним из ключевых ИТ/ИИ решений для эффективной цифровизации, которое пока не разработано, является реализация агентных имитационных моделей на базе онлайн-платформ по типу виртуальных миров в массовых многопользовательских онлайн-играх. В таких виртуальных «мирах» участники СД представлены своими цифровыми двойниками и имеют возможности для внутримодельных взаимодействий. Подобная имитационная модель с возможностями внутримодельных взаимодействий предлагает пользователям средства коллективного моделирования в целях анализа и выбора сценариев возможных совместных действий, включая использование алгоритмов поиска оптимальных для всех участников вариантов СД по соотношению величин выгода/затраты.

Другим отсутствующим ключевым решением является интеграция ИИ с агентной имитационной моделью описанного выше типа, на базе которой ИИ взаимодействует с участниками СД в качестве:

- а) координатора-посредника, который помогает участникам СД согласовать параметры их деятельности, а также упростить принятие решений о способе адаптации параметров их деятельности к происходящим или планируемым изменениям;
- б) помощника арбитра для определения признаков нарушения согласованного содержания СД и идентификации предположительных нарушителей;
- в) контрольно-аналитического агента, который мониторит фактическую реализацию согласованной деятельности, анализирует и прогнозирует отклонения фактических результатов СД от ожидаемых, выполняет диагностику причин и формирует предложения по коррекциям в параметрах СД.

Отмеченные два ключевых приложения предлагается включить в начальное содержание «социального заказа» для ИТ/ИИ индустрии. Создание таких приложений позволило бы начать работы по проектированию и практическому конструированию онлайн-платформы, предлагающей пользователям сервисы для построения экономических механизмов для большого количества видов СД.

5. Заключение

Целью данной статьи является привлечение внимания к существующей возможности комплексного позитивного влияния ИТ/ИИ решений на экономику через цифровизацию экономических механизмов, которая пока серьезно не исследовалась. Как показано в данной работе, повышение эффективности экономических механизмов с помощью цифровизации на основе современных ИТ/ИИ решений будет иметь глубокое воздействие на функционирование всех звеньев экономической системы.

Данную статью можно также рассматривать как ответ на существующую в научном сообществе обеспокоенность, которую Асемоглу выразил так: *«По моей оценке, генеративный ИИ, являющийся многообещающей технологией, ... но эти выгоды останутся недостижимыми, если не произойдет фундаментальная переориентация отрасли, ... чтобы сосредоточиться на надежной информации, способной повысить предельную производительность различных видов работников ...»* (Acemoglu, 2025, p. 45).

В представленном исследовании эти пожелания Асемоглу конкретизированы в виде концепции системной цифровизации экономических механизмов и определенного «социального заказа» к ИТ/ИИ индустрии. Полученный перечень решений, как ожидается, поможет увеличить эффективность экономических механизмов. Одним из последствий этого будет упоминаемое Асемоглу повышение предельной производительности практически всех занятых в экономике работников. Ожидается, что это вызовет положительные микроэкономические и макроэкономические изменения.

Содержание концепции системной цифровизации и предлагаемого «социального заказа» основано на текущих представлениях автора об устройстве и принципах работы экономических механизмов, а также опирается на современные достижения в области ИТ/ИИ. Однако вопросы повышения эффективности экономических механизмов, в частности за счет ИТ/ИИ решений, имеют фундаментальный научный характер. Фундаментальность этим вопросам придает особая роль характеристик экономических механизмов и, в частности, их эффективности для гармоничного социально-экономического развития. Научной задачей здесь является поиск как существующих, так и возможных ИТ/ИИ решений, которые позволяют наилучшим образом повысить эффективность механизмов. Пространство для исследований создает постоянное совершенствование существующих подходов и технологий, а также появление принципиально новых решений, которые могут повышать эффективность экономических механизмов. Кроме этого, возможно развитие научных представлений о принципах работы экономических механизмов и способах повышения их эффективности.

Финансирование

Литература

Acemoglu, D. (2025). The simple macroeconomics of AI. *Economic Policy*, 40(121), 13-58 (цитируется по версии статьи в архиве «NBER working papers» - https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32487/w32487.pdf)

Agrawal, Ajay, Joshua S Gans, and Avi Goldfarb. (2023) “Artificial Intelligence Adoption and System-Wide Change,” *Journal of Economics & Management Strategy*, 2023, pp. 1–11.

Bick, A., Blandin, A., & Deming, D. (2025). The Impact of Generative AI on Work Productivity (No. 99631). Federal Reserve Bank of St. Louis.

Coase, R. (1998). "The New Institutional Economics," *American Economic Review*, 88(2), pp. 72–74.

Crabtree, R. A., Fox, M. S., & Baid, N. K. (1997). Case studies of coordination activities and problems in collaborative design. *Research in Engineering Design*, 9, 70-84. DOI:10.1007/BF01596483

Dizike, P. (2024). Daron Acemoglu: What do we know about the economics of AI? MIT News, <https://economics.mit.edu/news/daron-acemoglu-what-do-we-know-about-economics-ai>

- Goldman Sachs, "Generative AI could raise global GDP by 7 percent," 2023.
<https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent.html>.
- Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: A network theory revisited. *Sociological theory*, 201-233.
- Hayek, F. A. V. (1945). The use of knowledge in society. *The American Economic Review* 35:44, 518-530, 1945.
- Hurwicz, L. (1973). The design of mechanisms for resource allocation. *The American Economic Review*, 63(2), 1-30.
- Hurwicz, L., & Reiter, S. (2006). *Designing economic mechanisms*. Cambridge University Press.
- Korinek, A., & Suh, D. (2024). Scenarios for the Transition to AGI (No. w32255). National Bureau of Economic Research.
- Lara, A. (2015). Rationality and complexity in the work of Elinor Ostrom. *International Journal of the Commons*, 9(2), 573-594.
- Malone, T. W., & Crowston, K. (1994). The interdisciplinary study of coordination. // *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 26(1), 87-119
- Maskin, E., & Sjöström, T. (2002). Implementation theory. *Handbook of social Choice and Welfare*, 1, 237-288.
- McKinsey Global Institute. (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKinsey Digital, Report, 2023.
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier>
- North, D. C. (1995). "The New Institutional Economics and Third World Development" in *The New Institutional Economics and Third World Development*, J. Harriss, J. Hunter, and C. M. Lewis, ed., pp. 17–26.
- Powell, W. W. (1990). Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. *Research in Organizational Behavior*, v. 12, p., 295-336.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of public administration research and theory*, 18(2), 229-252.
- Ostrom E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton: Princeton University Press.
- Weigand, H., van der Poll, F., & de Moor, A. (2003). Coordination through communication. In *Proceedings of the 8th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling*. Tilburg, The Netherlands.

Williamson, O.E. (1975). *Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications*. New York: Free Press.

Williamson, O. E. (2000). "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead," *Journal of Economic Literature*, 38(3), pp. 595–613